

DOI:10.5281/zenodo.6637556

CZU: 343.54:343.63

HĂRȚUIREA SEXUALĂ – PUNCT COMUN AL CONTRAVENȚIEI DE PRACTICARE A PROSTITUȚIEI ȘI AL INFRAȚIUNII DE PROXENETISM

Diana HAMÂC

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,

Universitatea de Stat din Moldova

Consultant al Direcției juridice, Comisia Electorală Centrală

ORCID ID: 0000-0001-9496-1707

Flirting, attraction, closeness - is it all that dangerous for a lady or not? What about a prostitute? What about the victim of pimping? These are questions that need to be discussed and analyzed closely. As well, harassment is a factor, which unfortunately is a topical issue in our days. Thus, in this paper I aim to do a tangential analysis of these matters and the connection with the crime of pimping.

Keywords: harassment; sexual harassment; danger; prostitution; pimping; stigmatization.

Flirtul, atracția, apropourile – sunt oare toate aceste elemente periculoase pentru o doamnă sau nu? Dar pentru o persoană ce practică prostituția? Dar pentru victima infracțiunii de proxenetism? Acestea sunt niște întrebări care își au locul pentru a fi discutate și analizate atât de către societate în sensul larg dar și de către specialiști în domeniu sub un spectru îngust.

În contextul titlului prezentei prezentări, atrag atenția că după cum bine cunoaștem, prostituatele sunt o categorie de persoane care sunt stigmatizate din motivul activității pe care o prestează, ori aceasta implică în mod direct întreținerea unui raport sexual cu un client, însăși în cazul actului de prostituție, prostituata asumat întreține acest raport, iar în cazul în care sunt depășite limitele acestuia orice apropo, atingere sau insinuare este în afara permisului și normalului acceptat.

În ordinea celor expuse *supra*, menționez că *per general* hărțuirea sexuală, este înconjurată și umbrită de o stare și situație de prejudecată a societății. Or, din acest motiv, victimele hărțuirii sexuale sunt adesea stigmatizate, implicate în situații și stări de umilință, și de dare ca exemplu negativ în societate, discriminate din motivul aparent bizar că sunt femei, că sunt slabe, că provoacă, și se prezumă de regulă că, însăși femeia este de vină că a fost hărțuită, din motive

absolut paradoxale, precum ar fi : formele fizice pe care aceasta le are, hainele în care se îmbracă, machiajul pe care îl aplică zi de zi, și multe alte aspecte absolut lipsite de logică și sens care provoacă un dezgust general și care implică o discriminare aprofundată a victimelor.

Pentru o percepție corectă a lucrurilor, menționez că hărțuirea sexuală reprezintă comportamentul prin care victima este determinată să ofere careva favoruri sexuale, de regulă la locul de muncă, prin intimidare, amenințare sau constrângere, făptuitorul abuzând de funcția sau puterea sa pentru a-și atinge scopurile și dorințele (în mare parte dorințele fiziologice dar și psihologice, or putem spune că hărțuitorul are drept scop împlinirea ego-ului său, prin subjugarea și umilirea unei alte persoane, acesta își creează aluzia că este cel mai puternic și potent).

Aceasta poate leza demnitatea sau crea un mediu de lucru ostil, umilitor și jignitor. Din acest punct de vedere, hărțuitorul se manifestă ca un agresor, iar persoana hărțuită, ca victimă. Agresorul are falsa percepție de putere, lucru confirmat prin exprimările și comportamentul manifestat de acesta.

Hărțuirea sexuală poate lua diverse forme:

- începând cu niște atingeri și mângâieri (aceasta fiind hărțuire fizică);
- comentarii nedorite legate de viața privată (hărțuire verbală);
- până la amenințări cu pierderea locului de muncă sau cu refuzarea promovării/creșterii salariale în cazul respingerii avansurilor sexuale (hărțuire *Quid pro quo*).

Hărțuirea sexuală poate îmbrăca în sine forma unei hărțuiri directe, manifestate prin agresiuni verbale și fizice, sau indirectă, manifestată prin comportamente care izolează, discriminează sau exclud persoana în cauză pe motiv de rol-sex.

Hărțuirea sexuală poate fi extrem de stresantă, pentru că ea pune victima la colț, persoana respectivă neavând de ales: ori se supune capriciilor erotice ale unui superior instabil emoțional, ori pleacă. Este o situație de presiune enormă, din care, de obicei, victima nu are de ales și are ca finalitate decizia fie de a se supune, ori părăsește locul de muncă.

O situație de hărțuire perpetuată poate distruge cariera unei femei și o poate duce la depresie. Depresia la rândul său este o afecțiune extrem de gravă, conferă persoanei un sentiment continuu de tristețe, pesimism, deznădejde, colaps interes și face ca persoană să nu mai prezinte interes către orice tip de activitate, adesea ajunge la asemenea situații că aceasta nu mai este interesată nici de viață, fiind într-un ciclu de apatie continuu. Expunerea la agresivitate sau la hărțuire sexuală duce la anxietate, furie, insomnie, depresie, fiind nevoie de

sprijin psihiatric pentru a evita un eventual suicid. Anxietatea, sentimentul insurmontabil de tristețe, care pun stăpânire peste fiecare particulă a corpului și minții duc la consecințe extreme și periculoase.

Victimele hărțuirii, având această stare de depresie ajung să perceapă o absență totală a capacității umane firești de a se bucura. Or ce mai este viața fără bucurii, cât de mici nu ar fi acestea. Sentimentul de frică permanentă, jenă, tristețe, nu permit bucuriei să înflorească în sufletul acestor victime. Acestea simt necesitatea sporită de a se izola, de a nu socializa cu nimeni, fiindu-le rușine să se destăinuie rudelor, să-și povestească oful și suferința prin care trec. E aparent bizară stigmatizarea dată există în secolul actual, și nu contează ești jurist, economist, sau ai o meserie mai puțin onorată și recunoscută cum ar fi cea de prostituție. Fiecare om trebuie respectat și trebuie respectate barierele personale impuse de fiecare.

Hărțuirea sexuală, pe lângă actul general de umilință creat în jurul acestei activități, aceasta presupune și violența psihologică exercitată asupra victimei în mod anost și agresiv. Integritatea persoanei trebuie respectată în totalitate, atât respect față de libertatea sexuală și inviolabilitatea sexuală a fiecăruia/fiecăreia.

În contextul subiectului vizat, menționez că, incriminarea hărțuirii sexuale a fost introdusă relativ recent de către legiuitorul autohton în Capitolul IV „Infrațiunile privind viața sexuală” [1, p.22-25]. Acest moment a fost posibil datorită dorinței și muncii legiuitorului Moldav de a fi la nivel și de a corespunde „standardelor” și obiectivelor Europene. Țări precum Austria, Franța, România, Spania, și multe altele, încă de la debuturile anilor 90, au deslușit că hărțuirea sexuală poate periclita valori și relații sociale de o valoare socială importantă. În Codul penal al Republicii Moldova, infrațiunea de hărțuire sexuală este specificată la art. 173 CP RM.

Cu părere de rău, norma dată nu reprezintă o „normă pasivă”, or, numărul infrațiunilor de hărțuire sexuală se află într-o dinamică de progresie pe teritoriul Republicii Moldova.

Termenul de „prostituție” are origini latine și are semnificația de „a se expune spre vânzare”. La rândul său, legiuitorul a inclus flagelul respectiv în categoria de contravenții, și anume la Articolul 89 al Codului contravențional, ca practicarea prostituției și presupune satisfacerea dorinței sexuale a unei persoane prin orice metodă și/sau mijloace, contra plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau comunicațiilor electronice. Menționăm că, încă din cele mai timpurii vremuri, aceasta a fost divizată în prostituția femeilor, bărbaților și a copiilor, figurând și în zilele noastre [2, p. 385].

Chiar dacă opinia publică, este de părerea prostituția este un comportament

imoral, nimeni nu este în drept să manifeste un comportament hărțuitor față de persoana ce practică prostituția.

Prostituatele (atât femeile cât și bărbații) cu părere de rău sunt grupul de persoane care reprezintă principalele izvoare de răspândire a bolilor venerice, a hepatitei și a maladiei SIDA.

Un punct al infracțiunii de proxenetism și al contravenției reprezentate de prostituție este activitatea prestată de prostituată/prostituat, or consider inutilă și discriminatoriu de a declina la genul feminin apriori și din start, or această activitate poate fi practică de absolut orice gen, la fel cum și proxenetul poate fi atât bărbat cât și femeie.

Adesea viitoarele prostituate sunt ademenite spre a practica prostituția de către proxenet, prin diverse aporouri, promisiuni și ulterior sunt supuse unor umilințe în formă perversă. Prostituatele și proxeneții au un soi de conjunctură anostă din start. Or proxenetul are o atitudine din start denigratoare față de prostituată, excluzând momentul că aceasta este o persoană vie, adesea extrem de tânără, cu o soartă grea, fiind nevoită să practice prostituția pentru a se întreține pe sine sau și pe familia și apropiații săi. Proxeneții au drept scop primar izolarea individului și inducerea de frică față de ei, astfel considerând că vor putea influența victima și vor putea obține foloase mai mari materiale pe seama acestora.

Deși din start, prostituata are o activitate ce presupune în sine prestarea de servicii sexuale, acest lucru nu permite nimănui, mai mult ca atât proxenetului să își permită să o hărțuiască în orice mod cu atât mai mult sexual.

Prostituatele per total sunt supuse nu doar hărțuirii sexuale ci și, hărțuirii psihice prin insulte și comportament dominant din partea proxenetului, bully-ing, ori acestea sunt stigmatizate de către societate și arătate cu degetul, în cazurile în care vecinii sau chiar rudele află despre ocupația acestora. Acestea sunt intimidat și blamate pentru raporturile sexuale plătite pe care le prestează, iar la cât de trist nu ar părea societatea în loc să ofere o mână de ajutor, le hărțuiesc în mod constant. [3, p.257]

Totodată acestea pot fi supuse chiar și hărțuirii imobiliare- aceasta ar presupune că persoana este șantajată cu privire la locul său de trai. Este amenințată că nu va mai avea un acoperiș deasupra capului, că trebuie să execute întru totul ce i se spune or altfel va rămâne pe drumuri, iar ce este mai strașnic pentru o persoană care se află la margine de prăpastie și este vulnerabilă atât financiar cât și emoțional decât odioasa perspectivă de a fi în stradă, fără un acoperiș deasupra capului și o „stabilitate” fie aceasta chiar și umbrită de activitatea prestată.

Doresc să menționez că, violența sexuală reprezintă orice violență cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală, și la fel hărțuirea sexuală reprezintă orice conduită sexuală nedorită, impusă de către un tert; [4] și poate implica obligarea practicării prostituției, la fel este orice comportament sexual ilegal în raport cu un copil, inclusiv poate surveni prin mângâieri, sărutări, pozare a copilului și prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală, și alte acțiuni cu efect similar.

În concluzie pot spune cu certitudine că hărțuirea sexuală este o acțiune condamnată, iar sfera de activitate a victimei nu trebuie să constituie un trigger pentru hărțuitor/agresor pentru a începe acțiunile de hărțuire și intimidare, pentru că fiecare are dreptul la respectarea demnității și integrității atât corporale cât și a celei moral-psiho-logice. Din acest motiv consider că victimele hărțuirii necesită consiliere, suport și răbdare din partea societății, ori sentimentul ce îl lasă asupra acestor victime hărțuirea în sine, lasă sechele pe un termen lung și anevoios.

Referințe:

1. BOTNARENCO, M. Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova. Chișinău: CEP USM, 2016. 280 p.
2. BÂRGĂU, M. Criminologie. Curs universitar. Chișinău: Print-Caro SRL, 2010, 687 p.
3. ATHANASIU, A., Tratat de psihologie medicală. București: Oscar Print, 1998. 494 p.
4. <http://www.wikipedia.com/Definiții>. [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: wikipedia.org

